

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

SANOQQA DOIR DIDAKTIK O'YINLAR

Toshkent shahar Olmazor tumani 15-umumiy o'rta ta'lim maktabining

Boshlang'ich fani o'qituvchisi **Salimova Lobar Ravshanovna**

Toshkent shahar Olmazor tumani 15-umumiy o'rta ta'lim maktabining

Boshlang'ich fani o'qituvchisi **Abdusamatova Zilola Rustamjon qizi**

To'g'ri va teskari tartibda sanashga oid o'yinlar

Didaktik o'yin: «Qaysi biri qo'shildi» Didaktik topshiriq: son qatori haqidagi tushunchani mustahkamlash. O'yin topshirig'i: oldin turgan bolalarni sanab chiqib, yana qancha qo'shilganini aytib berish. O'yin bayoni: bir necha bola bir qatorga turadi. Qolgan bolalar ularni sanab chiqishadi. O'qituvchi imo-ishorasi berishi bilan o'tirgan o'quvchilar ko'zlarini yumadilar. O'qituvchi ovoz chiqarmasdan yana bir o'quvchini doskaga chaqirib, saflanganlar qatoriga turg'azib qo'yadi. U «mumkin» degandan so'ng o'quvchilar ko'zlarini ochib, nechanchi («beshinchi», keyin «ol'tinchi» va hokazo) kelib qo'shilganini aytib berishadi. Bu o'yin «Ketgan kim?» o'yiniga qaraganda anchagina yengil. Uni dastlabki kunlarda o'tkazish mumkin. Bunday o'yinlar turli usullarda o'tkaziladi. Chunonchi: «Qaysi o'yinchoq yashirib qo'yildi», «Qaysi o'yinchoq qo'shib qo'yildi» va hokazo. Bolalarda noto'g'ri tushuncha hosil bo'lib qolmasligi uchun bir xil buyumlardan foydalanish kerak. Chunki o'yinchoqlar har xil bo'lgan taqdirda bolalar to'g'ri javob berolmay, «beshinchi» deyish o'rniga «o'yinchoq» yoki «kubik» deb yuborishlari mumkin va hokazo. «Sanayver» turidagi o'yinlar ham shu guruhga kiradi. Bolalarni doskaga

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

chiqarish va safga tizib qo'yish, keyinchalik esa to'g'ridan- to'g'ri qatorma-qator sanatish mumkin. 2. Didaktik o'yin: «Sanayver» yoki «Hisoblashni kim bilsadavom ettiraversin». Didaktik topshiriq: son qatori haqidagi tushunchani mustahkamlash. O'yin topshirig'i: har qanday sondan boshlab sanash va uni davom ettira olish. O'yinning borishi: bolalarga bir xil buyumlar berib qo'yiladi. Buyumni ko'rsata turib bola «bir» desa, ikkinchisi kelib «ikki» deydi va hokazo. O'yinni buyumsiz o'tkazish va hisoblashni birdan boshlamaslik yo'li bilan bu o'yinni murakkablashtirish mumkin. Masalan, o'qituvchi «to'rt» desa, o'quvchi hisoblashni «besh» sonidan boshlab davom ettirishi lozim. So'ngra o'qituvchi uni to'xtatadi. Navbatdagi (chaqirilgan yoki partada o'tirgan) o'quvchi sanashni davom ettiradi. O'yin navbatma-navbat har bir qator bilan o'tkazilishi mumkin. Bu esa har bir safga tizilganlarda g'olib bo'lish istagini tug'diradi. 3. Didaktik o'yin: «Qo'shnilaringni top» Didaktik topshiriq: birinchi o'nlikda son bilan raqamning bir- biriga moslashuvi haqidagi tushunchani mustahkamlash. O'yin topshirig'i: tavsiya etilgan raqamlardan kerakligini topish va uni son qatorida o'z o'rniga qo'yish. O'yinning borishi: o'qituvchi (keyinchalik o'quvchi ham) doskada, sonlar kassasida yoki maxsus balandlikka bir necha raqam jadvallarini qo'yib, boshqa raqamlarga joy qoldiradi. Raqamlar o'qituvchining stolida bo'ladi, o'quvchi stolga yaqinlashib, kerakli («qo'shni») raqamni qidirib topadi va bo'sh joyga qo'yadi. Qatorasiga ikkita raqamni qoldirib ketish ham mumkin. Bitta raqamning o'zini qo'yish, masalan, «Uning ikkala qo'sh- nisidan birontasi ham yo'q. U zerikib qoladigan bo'ldi» deb, faqat 5 ni qo'yish mumkin. Bolalar uning yoniga 4 va 6 raqamini qo'yadilar, qolganlar esa 4 va 6 ning qo'shnilarini qidirishadi va hokazo. 15 Ba'zan faqat bitta

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

raqamni ko'tarib ko'rsatishning o'zi kifoya. Dorskaga chaqirilgan bolalar uning «qo'shni»larini topib beradilar. Butun o'yinni bolalarning o'zlari ham o'tkazishlari mumkin. Son qatori haqidagi tushunchani mustahkamlash uchun (tekshirish maqsadida) ham individual raqam jadvallari bilan mashg'ulot o'tkazish yaxshi natija beradi. Bolalarning qo'llaridagi konvertlarda 10 tadan raqam bor. O'qituvchi: — 2 raqami bilan 6 raqamini olinglar, partaga qo'yinglar. Men: «Oo'shnilarini topinglar!» deganimda, kerakli raqamlarni topib, ularning yoniga qo'yasizlar. O'qituvchining «Qo'shnilarini topinglar!» degan topshirig'i berilishi bilan vazifasini bajarilish boshlanadi. O'qituvchi tez-tez u yoqdan bu yoqqa o'tib, bolalardan qaysi birining tushunmayotganligini, kimning to'g'ri, kimning noto'g'ri qo'yg'ligini ko'rib turadi. So'ngra o'qituvchi o'quvchilarni raqamlar bo'yicha «sanatish» uchun dorskaga chiqaradi. Dorskaga chiqqan o'quvchi baland ovoz bilan «Bir, ikki, uch» va hokazo deb sanay boshlaydi. 4. Didaktik o'yin: «Qaysi son yo'q» Didaktik topshiriq: 20 gacha bo'lgan son qatori haqidagi miqdoriy tushunchani mustahkamlash. O'yin topshirig'i: son qatorini tahlil qilib, o'zi yo'q son bilan qo'shni sonlarni ajratib tashlab, o'sha sonni aytish. O'yinning borish: o'qituvchi boshlovchi vazifasini bajaradi. — Men sonlarni qatorasiga yozib boraveraman, sizlar diqqat bilan qarab o'tiringlar, biron joyi noto'g'ri bo'lsa, aytasizlar, — deydi. O'qituvchi dorskaga quyidagicha qilib sonlarni yoza boshlaydi: 10, 11, 12, 13, 14, 16 va hokazo. Bolalar tushirib qoldirilgan sonni darhol payqaydilar va o'qituvchi «yodidan chiqardi», deb o'ylaydilar. Chaqirilgan o'quvchi xatoni «tuzatadi» — dorskada qaysi raqam «tushirib qoldirilgan» bo'lsa, o'sha yerdan boshlab yozilgan narsalarni o'chirib, o'sha yerdan boshlab yozib

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ketadi (yoki nima yozilishi kerakligini aytadi). Misol istalgancha o'zgartirilishi mumkin, masalan, 10 dan boshlab, 11, 12, 9, 13 va hokazo deb yozish mumkin. Bolalar raqamlar to'g'ri yozilmaganini sezadilar, o'qituvchi ulardan qaysi son qaysi son ketidan yozilishi kerakligini so'rab oladi. Sinfdagi o'quvchilarga baravariga hisoblatish mumkin, bunda o'qituvchi raqamlarni ko'rsatib turadi. 5. Didaktik o'yin: «Narvoncha» Didaktik topshiriq: 20 ichida qo'shish misollarini yechish. O'yin topshirig'i: «Narvoncha»ga tezda chiqish, ya'ni hamma misollarni yechish. O'yinning borishi: O'qituvchi oldindan har bir qator uchun alohida uchta «o't o'chirish» narvonchasini chizadi. O'qituvchi: — Bolalar, narvonchaga!, pog'onali narvonchaga emas, balki «o't o'chirish narvonchasi» ga tez chiqib olish kerak, — deydid, 31 o'quvchini doskaga chaqiradi va ularga javobni qayerga (katak qarshisiga) yozish kerakligini tushuntiradi. ($14+6= \square$, $13+5= \square$.) Hamma o'quvchilar o'z qatorlaridan chiqqan bolalarning masa-j lalarni qanday yechayotganlarini kuzatib turishlari yaxshi natija beradi. Agarda biror o'quvchi masalani noto'g'ri yechsa, o'quvchilar darhol qo'l ko'tarib, uning narvondan «yiqilib» tushganini aytishadi. Murakkablashtirish — har bir qator «o'z» o'quvchisini emas, boshqa qator o'quvchisini kuzatadi, masalan, 3 - qator o'quvchilari 2 - qator o'quvchilarini, 2 - qator o'quvchilari 1 - qator o'quvchilarini, 1 - qator o'quvchilari esa 3 - qator o'quvchilarini kuzatadilar. Bu esa barcha o'quvchilar faolligini va masala yechayotganlar mas'uliyatini oshiradi. Bo'shroq o'quvchilarning kamroq «yiqilishi»ga intilish kerak, ularga yengilroq masalalar berib turish lozim. Bu o'yin bolalarga doskada bajarilayotgan amallarni yaxshilab tushunib olish imkonini beradi. Bolalar bu o'yinni o'ynash jarayonida esda saqlab

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qolinishi oldin qiyin bo'lgan qo'shish amalini puxta o'rganib oladilar va ularda barmoq bilan sanab o'tirishga ehtiyoj qolmaydi. Bu o'yinni barcha amallar bilan turli usullarda o'tkazish mumkin. 2 -guruh. Son tarkibibaqidagi tusbuncbani mustabkamlovchi o'yinlar Bu o'yinlarning ko'pchiligi jadvallar yoki ko'rsatma individual quollar (geometrik shakllar solingan konvertlar) va hokazolar yordamida o'tkaziladi. 1. Didaktik o'yin: «Shuncha ajratib qo'y» Didaktik topshiriq: son tarkibini (5, 6, 7 va hokazo) mustahkamlash. O'yin topshirig'i: a) tavsiya qilingan jadvalga qarab, o'zining daftarida ham xuddi shuncha son ajratish; b) o'zining xohishiga qarab shakllarni almashtirib qo'yish. O'yinning borishi: Tanaffus vaqtida bolalarga geometrik shakllar solingan konvertlar hamda o'rtasidan chiziq tortilgan qalin qog'oz beriladi. O'yin «Ko'rganni eslab qolish» tarzida o'tkaziladi. Lekin o'qituvchining qo'lidagi namunada shakllarning oddiy joylashuvi emas, balki muayyan bir tarkibi ko'rsatilgan bo'ladi. Masalan: O'qituvchi qo'lidagi namunani ko'rsatib turib, baland ovoz bilan: «Diqqat! Bir, ikki, uch!» — deyida, namunani olib qo'yadi. Bolalar masalani xuddi o'qituvchi ko'rsatgan namunadagidek qilib tez bajaradilar. O'z-o'zini tekshirish uchun namunalarga takror qarab olishga ruxsat etiladi. O'yin shu yo'sinda 3 — 4 marta o'tkaziladi. So'ngra o'qituvchining bolalarga xuddi shu o'yinning o'zini boshqa usullarda mustaqil suratda o'ynatishi yaxshi natija beradi. Bu o'yin bolalar qobiliyatini o'stiradi. O'qituvchi qatorlar oralab yurib, masalani kim qanday yechganligini aniqlaydi. O'yin oxirida bolalardan biror sonning qanday hosil bo'lishini takrorlab olishini albatta talab qilish kerak. Agar ular o'zlari tergan bo'lsalar, kimniki yaxshi chiqqanini aytishlari lozim. Odatda hamma o'quvchilar berilgan topshiriqlarni

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

durustgina bajaradilar, ya'ni «g'olib chiqadilar». O'qituvchi ularning yaxshi o'ynaganliklarini qayd qiladi.

